

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6467089>

Мельничук Н.Ю.

*д.ю.н., доцент,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-5966-0308>*

Семчук Ю. І.

*кандидат юридичних наук,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-2829-0834>*

Кошиков Д. О.

*ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-4493-5049>*

Малашко О.Є.

*викладач кафедри адміністративного права та процесу,
фінансового і інформаційного права
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0001-8676-5837>*

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ У СВІТЛІ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

**JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. Сучасні вектори реформування прокуратури, що склались як наслідок проникнення євроінтеграційних тенденцій у науковий простір та закріплення їх як опорних точок формування державної політики реформ спричинили до закономірних наслідків. Оперуючи існуючими науковими напрацюваннями, науково-методичною базою та нормативно-правовими матеріалами можемо стверджувати про те, що нинішній етап суспільних відносин характеризується пере доходом до євроінтеграційної парадигми. Це процес новий для України, проте його пройшли вже низка країн-членів Європейського союзу, котрі колись належали до «соціалістичного табору» – Естонія, Латвія, Литва. Сучасні суспільно-політичні процеси є у дечому схожі з тими, що відбувались після розпаду радянського союзу.

реформування прокуратури з методологічної точки зору повинне відповідати вимогам, висунутим Парламентською Асамблеєю Ради Європи, Радою Європейського Союзу, Європейським парламентом, Комітетом Міністрів Ради Європи, Європейською Комісією «За демократію через право». Висновки Ради Європейського Союзу, резолюції Європейського Парламенту, резолюції та рекомендації Парламентської Асамблеї, рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, висновки Венеціанської комісії задають методологічний вектор реформування прокуратури на сучасному етапі.

Наполеглива праця європейських колег дає усі підстави для подальшого поступу у напрямі реформування прокуратури. Великий досвід європейських країн, європейських фахівців є саме тим, чого б бракувало Україні у разі спроби реформування прокуратури власними силами. Опираючись на цей досвід необхідні реформи уможливлюються у

значно коротші терміни, що має підтримуватись політичною волею, а також посиленою співпрацею наукових кіл, органів законодавчої, судової та виконавчої влади.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, міжнародні стандарти, прокуратура, правовий статус.

Annotation. Modern vectors of reform of the prosecutor's office, formed as a result of the penetration of European integration trends in the scientific space and their consolidation as a fulcrum of the formation of state reform policy have led to natural consequences. Based on the existing scientific developments, scientific and methodological base and normative and legal materials, we can say that the current stage of public relations is characterized by the transition to the European integration paradigm. This is a new process for Ukraine, but it has already been passed by a number of European Union member states that once belonged to the "socialist camp" - Estonia, Latvia, Lithuania. Modern socio-political processes are somewhat similar to those that took place after the collapse of the Soviet Union.

From a methodological point of view, the reform of the prosecutor's office must meet the requirements of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Council of the European Union, the European Parliament, the Committee of Ministers of the Council of Europe and the European Commission for Democracy through Law. The conclusions of the Council of the European Union, the resolutions of the European Parliament, the resolutions and recommendations of the Parliamentary Assembly, the recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe, the conclusions of the Venice Commission set the methodological vector for reforming the prosecutor's office.

The hard work of European colleagues provides every reason for further progress in reforming the prosecutor's office. The great experience of European countries and European specialists is exactly what Ukraine would lack in the event of an attempt to reform the prosecutor's office on its own. Based on this experience, the necessary reforms are possible in a much shorter time, which should be supported by political will, as well as enhanced cooperation between academia, the legislature, the judiciary and the executive.

Keywords: administrative and legal regulation, international standards, prosecutor's office, legal status.

Вступ

Сучасні адміністративно-правові вектори реформування прокуратури, що склались як наслідок проникнення євроінтеграційних тенденцій у науковий простір та закріплення їх як опорних точок формування державної політики реформ спричинили до закономірних наслідків. Оперуючи існуючими науковими напрацюваннями, науково-методичною базою та нормативно-правовими матеріалами можемо стверджувати про те, що нинішній етап суспільних відносин характеризується пере доходом до євроінтеграційної парадигми. Це процес новий для України, проте його пройшли вже низка країн-членів Європейського союзу, котрі колись належали до «соціалістичного табору» – Естонія, Латвія, Литва. Сучасні суспільно-політичні процеси є у дечому схожі з тими, що відбувались після розпаду радянського союзу. Проте у той час одні держави чітко розуміли свій потенціал у сфері реформування власної правової системи з метою досягнення раніше недосяжних цілей, активно впроваджували кращі європейські напрацювання. У інших же розрив усталених зв'язків не супроводжувався достатньою стратегічною державною підтримкою, не було чітко окреслених перспектив та напрямків розвитку. Серед цих держав опинилась і Україна.

Проте значне відставання може компенсуватись завзятою працею задля досягнення спільної мети. Європейська спільнота у цьому посилено допомагала Україні протягом останніх років. Це

стало поштовхом до прийняття низки нормативно-правових актів, зокрема й тих, що стосуються реформування прокуратури.

Отже, *метою статті* є окреслити адміністративно-правові засади розвитку правового статусу прокуратури України у світлі вимог міжнародних стандартів.

Результати

Адміністративно-правові засади реформування прокуратури з методологічної точки зору повинне відповідати вимогам, висунутим Парламентською Асамблеєю Ради Європи, Радою Європейського Союзу, Європейським парламентом, Комітетом Міністрів Ради Європи, Європейською Комісією «За демократію через право». Висновки Ради Європейського Союзу, резолюції Європейського Парламенту, резолюції та рекомендації Парламентської Асамблеї, рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, висновки Венеціанської комісії задають методологічний вектор реформування прокуратури на сучасному етапі.

Наполеглива праця європейських колег дає усі підстави для подальшого поступу у напрямі реформування прокуратури. Великий досвід європейських країн, європейських фахівців є саме тим, чого б бракувало Україні у разі спроби реформування прокуратури власними силами. Опіраючись на цей досвід необхідні реформи уможливаються у значно коротші терміни, що має підтримуватись політичною волею, а також посиленою співпрацею наукових кіл, органів законодавчої, судової та виконавчої влади.

Для формування наукових уявлень про перспективи подальшого реформування прокуратури доцільно проаналізувати нормативну документацію, котра обумовлює формування євроінтеграційної парадигми. Так, у Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1416 (1999) «Виконання Україною зобов'язань» наголошується на необхідності приведення законодавства у відповідність до європейських стандартів, забезпеченні дотримання принципів Ради Європи у практичній роботі в контексті впровадження верховенства права [73]. Ця Рекомендація загалом свідчить про увагу європейської спільноти не лише до тих можливостей, що надаються Україні, але і представляють вимоги до взятих зобов'язань.

У Резолюціях Парламентської Асамблеї Ради Європи 1194 (1999) та 1549 (2007) вказується на необхідність приведення законодавства у відповідність до європейських стандартів на засадах забезпечення верховенства права [1; 2] У Резолюції 1262 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків та зобов'язань Україною" наголошується на потребі забезпечення повної відповідності українського законодавства і практики до принципів і норм Організації, особливо норм, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини та судового прецеденту Страсбурзького Суду [3]. У Резолюції 1346 (2003) ПАРЄ підкреслюється необхідність дотримання стандартів і принципів Ради Європи, особливо стандартів, гарантованих Європейською Конвенцією, з врахуванням практики Європейського Суду з прав людини [4]. У Рекомендації 1335 (1999) Парламентської Асамблеї Ради Європи та Резолюції 1466 (2005) підкреслюється необхідність реформування прокуратури в контексті вжиття заходів для забезпечення верховенства права [5]. Згідно з Копенгагенськими критеріями найефективнішим способом виконання їх інституційної частини є адаптація національного законодавства до *acquis communautaire*. Виконання інституційних критеріїв трактується як ключовий аспект підготовки держави-кандидата до вступу в ЄС [6].

З наведеної низки нормативних актів одержуємо відомості про те, чого очікує від України європейське співтовариство на шляху до вступу в Євросоюз. У першу чергу звернемо увагу на системний підхід до формування рекомендацій. Кожен з аналізованих нормативних актів формує логічні та послідовні зв'язки, що відзначаються системністю й повинні так само системно впроваджуватись аби реформування правової системи не відбувалось незбалансованими «стрибками», а відповідало загальній вироблені політиці правових реформ, котрі повинні

реалізовуватись державою-кандидатом. З урахуванням підтвердження системності проаналізуємо низку інших нормативних документів.

У Резолюції 1364 ПАРЄ наголошується на важливості демократичних реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та удосконалення системи стримувань і противаг відповідно до стандартів Ради Європи. У резолюціях ПАРЄ 1194, 1179 та 1244 вказано на потребу приведення законодавства у відповідність з європейськими стандартами. Зауважимо, що згадана система стримувань і противаг має на меті формування збалансованої, гармонійної правової системи держави. У цьому руслі викладаються й подальші рекомендації.

Так, у Резолюції 1549 (2007) ПАРЄ акцент здійснюється на необхідності приведення в дію механізму "стримувань і противаг", реформуванні функцій прокуратури з врахуванням висновків Венеціанської Комісії щодо звуження цих функцій.

Наголос Європи на виконання Україною взятих на себе зобов'язань простежується у низці нормативних документів.

У Резолюції 1862 (2012) ПАРЄ вказано, що Україна не реформувала прокуратуру відповідно до норм Ради Європи, внаслідок чого залишилася інститутом надзвичайно централізованим і таким, що має занадто широкі повноваження. У Резолюції 1262 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків та зобов'язань Україною" наголошується на необхідності здійснення реформи прокуратури відповідно до принципів і норм Ради Європи з метою скасування наглядових функцій, які не відповідають Конституції України і можуть підірвати незалежність судової системи [62]. У Рекомендації Парламентської Асамблеї 1622 (2003) та Резолюції 1244 (2001) ПАРЄ підкреслюється необхідність звужити функції прокуратури, привівши їх у відповідність з європейськими демократичними стандартами.

Отже загальний стратегічний вектор реформування прокуратури задано Європою з початку 2000-х років, його дотримання повинне привести нашу країну до такого стану правової системи, за умов якого уможливиться вступ до Європейського союзу. Окреслений стратегічний вектор включає й інформацію щодо низки практичних кроків реалізації очікуваної політики реформ, що відображено у низці наступних документів.

У Висновку Венеціанської Комісії (2012) 019 вказано, що прокуратуру необхідно позбавити існуючих занадто широких повноважень у сфері нагляду [7]. У Висновку (2009) 048 зазначено, що прокуратура не повинна виконувати функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів [8]. У Висновку (2004) 083 звертається увага на те, що функції прокуратури значно виходять за межі функцій, які повинен виконувати прокурор у демократичному суспільстві. Вказується, що функція нагляду за дотриманням прав людини, громадянських прав і свобод, а також дотримання законів з цих питань органами державної влади є неприйнятною [9]. Про звуження функцій прокуратури йдеться й у Висновку Венеціанської комісії (2004)038, Висновку (2004)060, а також у Висновку (2009)024 [10].

На необхідності дотримання взятих зобов'язань та звуженні наглядових функцій прокуратури наголошується у Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1194 (1199), Резолюції ПАРЄ 1179 (1999), Резолюції ПАРЄ 1364 (2004), Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), Резолюції 1755 (2010), а також у рекомендаціях ПАРЄ 1513 (2001), 1604 (2003) 11, 1722 (2005).

У окресленій нормативній базі зустрічаємо великий обсяг дієвих шляхів щодо покращення роботи прокуратури гармонізаційного характеру. Вектор звуження певних функцій прокуратури як однієї з теоретичних засад її реформування можливо проаналізувати наводячи паралель з суспільним розвитком. Аналогічно поняттю «сталий суспільний розвиток» підвищення ефективності діяльності прокуратури з позиції європейської юриспруденції можливе лише за умови першочергового забезпечення «сталості» й лише відтак «розвитку».

Поряд з гармонізацією правових засад функціонування прокуратури у напрямі сталого її розвитку важливим питанням, котре має бути розглянуто у межах формування теоретичних уявлень є правовий статус прокуратури. Онтологічно правовий статус прокуратури як елементу правової

реальності характеризується її місцем у системі органів державної влади. У контексті сучасних євроінтеграційних перетворень питання правового статусу прокуратури набуває значної актуальності та повинне розглядатись у контексті цілісної програми реформування правових засад діяльності прокуратури як невід'ємна частина відповідних реформ.

Методологічним орієнтиром щодо визначення правового статусу прокуратури виступає Звіт Венеціанської комісії з Європейських стандартів, в якому зазначено, що не існує універсальної моделі концепції статусу прокуратури, а також Висновок Венеціанської комісії (2006)029, у якому вказано, що, з огляду на специфіку сучасних обставин, для України буде оптимальним вибір правового статусу прокуратури як складової судової влади, за тієї умови, якщо на прокуратуру не покладатиметься загальний нагляд.

У контексті формування теоретичних уявлень про правовий статус прокуратури у європейській прокуратурі закономірним є і питання створення системи гарантій, що надаються прокурорам стосовно їх професійної діяльності, визначення принципів забезпечення такої діяльності.

У Рекомендації (2000) 19, ухваленій Комітетом міністрів Ради Європи [70], наголошується на потребі визначення спільних принципів діяльності прокурорів. Йдеться про необхідність дотримання гарантій, що надаються прокурорам при виконанні ними своїх обов'язків, зокрема про те, аби забезпечити, щоб набір, підвищення на посаді й переміщення по службі прокурорів здійснювались відповідно до справедливих і безсторонніх правил, котрі унеможливають застосування будь-якого підходу, який ставить вище інтереси певних груп, і виключає дискримінацію за будь-якими ознаками, такими, як стать, раса, колір шкіри, мова, релігія, політичні й інші переконання, етнічне або соціальне походження, належність до національних меншин, майновий, соціальний чи інший статус.

Низка документів присвячена проблемі реформування прокуратури у сфері її функціонування за межами кримінального права. Методологічно вони важливі у тому розумінні, що допомагають вирішити проблему, котра виникла у зв'язку з тим, що у Рекомендації (2000)19 Комітету Міністрів Ради Європи було задекларовано, що прокуратура являє собою державний орган, який від імені суспільства й у суспільних інтересах забезпечує правозастосування у разі, якщо порушення закону тягне за собою кримінальне покарання [11]. У цьому розумінні методологічним дороговказом слугує Рекомендація Комітету Міністрів (2012)11 стосовно того, що прокуратура у сучасному світі може мати повноваження за межами кримінального права, однак, у такому випадку необхідно зробити усе можливе, щоб вона діяла з особливою увагою до захисту прав і свобод людини, з повагою до верховенства права та дотриманням принципів законності, об'єктивності, справедливості, безсторонності. Про можливість функціонування прокуратури за межами кримінального права йдеться у Висновку Венеціанської комісії (2009)048, Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1604(2003)11, Відповіді Комітету Міністрів Ради Європи на Рек. ПАРЄ 1604(2003)11, Висновку № 3 (2008) Консультативної Ради Європейських прокурорів, а також у Рекомендації, схваленій на Четвертій Зустрічі спеціалістів щодо ролі прокуратури поза межами кримінально-правової сфери (Страсбург, 2011), Декларації "Судді та прокурори у демократичному суспільстві", Резолюції Конференції Генеральних прокурорів Європи (Целле, 2004 р.), Резолюції VI Конференції Генеральних прокурорів Європи (Будапешт, 2005 р.), Висновку VII Конференції Генеральних прокурорів Європи, Пленарній сесії у Страсбургу (2012 р.) [8].

У Віденській декларації, прийнятій на Всесвітній конференції з прав людини, підкреслюється особливо важлива роль органів прокуратури для всебічної та недискримінаційної реалізації прав людини, що є невід'ємним елементом процесів демократії і сталого розвитку [12]. Рекомендація (2004) 6 Комітету міністрів Ради Європи звертає увагу на роль прокуратури у забезпеченні прав людини у процесі удосконалення національних засобів правового захисту.

У Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1604 (2003) 11 визнається виняткова роль прокуратури у справі забезпечення безпеки і свободи через впровадження верховенства права та захист громадян від посягань на їх права і свободи. Наголошується на необхідності

впровадження у суспільстві поваги до верховенства права, а також сприянні зближенню різних культур та досвіду органів прокуратури усіх без винятку членів Ради Європи. У Висновках Ради ЄС по Україні вказано, що Рада Європейського Союзу, визнаючи європейські прагнення України та вітаючи її європейський вибір, зазначає, що швидкість реалізації цього прагнення залежить від результатів, досягнутих Україною й оцінюватиметься на основі поступу у трьох сферах, у тому числі у сфері виконання вимог, визначених у спільно погодженому Порядку денному Асоціації Україна – ЄС. Рада Європейського Союзу висловлює сподівання стосовно того, що Україна здійснить додаткові кроки у напрямі судової реформи, зокрема через всебічний перегляд – у тісних консультаціях з Радою Європи та Венеціанською Комісією – закону про прокуратуру.

У Рекомендації 1722 (2005) Парламентської Асамблеї наголошується на необхідності надання українській владі всебічної допомоги в розбудові відкритого та демократичного суспільства, реформі прокуратури, навчанні працівників органів внутрішніх справ, прокурорів. У Рекомендації 1513 (2001) ПАРЕ підкреслюється, що повага до прав людини, плюралістична демократія і верховенство права зможуть сприяти виходу України з кризи.

У Резолюції 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи вказано, що виконання зобов'язань, взятих Україною при вступі, тягне за собою запровадження низки далекосяжних та комплексних реформ, які матимуть значні наслідки для українського суспільства. Тому успішне запровадження цих реформ можливе тільки якщо вони ґрунтуватимуться на широкому політичному консенсусі та суспільній підтримці, а це можливо за умови неухильного дотримання парламентських процедур і демократичних принципів. У «Резолюції Європейського парламенту по Україні» (2012) підкреслено, що Європейська перспектива України ґрунтується на політиці систематичних реформ; рамки, створені Угодою про асоціацію, нададуть Україні важливий інструмент модернізації для здійснення внутрішніх реформ, стануть засобом національного примирення, допоможуть країні подолати негативні тенденції та наблизитись до європейської перспективи на засадах цінностей демократії, верховенства права та прав людини.

Проаналізована нормативна база створює підґрунтя для подальшої розробки та формування теоретичних уявлень щодо загальних умов реформування прокуратури, базованих на європейських нормативах і стандартах, європейській аксіологічній парадигмі. Проте розуміючи, що зміна парадигм не повинна відбуватись стрибкоподібно, а лише реалізовуватись у межах сталого суспільно-правового розвитку, переходу до нових, ефективніших форм правового регулювання європейська спільнота запропонувала низку шляхів реформування прокуратури України з урахуванням як загальних рекомендацій, так і конкретних виважених кроків. У аналізі теоретичних засад перехідної форми гармонізації аксіологічних парадигм доцільно застосовуючи перехід від загального до конкретного звернути увагу на нормативну базу з цього питання.

Важливими є зокрема документи, в яких на засадах європейських стандартів розроблено конкретні напрями реформування прокуратури України.

У Концепції адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу наголошено на розвитку національного законодавства у напрямі його зближення із законодавством Європейського Союзу, створенні правової бази для інтеграції України до ЄС, забезпеченні високого рівня підготовки в Україні проектів актів законодавства [13].

У «Плані дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки» зазначено, що до стратегічних цілей співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки віднесено підтримку зусиль України у зміцненні демократії, забезпеченні захисту прав і фундаментальних свобод людини, сприяння посиленню стабільності і ефективності відповідних державних установ для загального зміцнення верховенства права. У сфері юстиції акцентується на вжитті рішучих заходів з реформування системи прокуратури [14].

У Концепції реформування кримінальної юстиції України задекларовано потребу реформування кримінальної юстиції у напрямі дальшої демократизації, гуманізації, посилення захисту прав і свобод людини відповідно до вимог міжнародних правових актів і зобов'язань нашої

держави перед європейським та світовим співтовариством. В основу реформування кримінальної юстиції повинні покладатися багатовікові національні традиції правотворчості і судівництва, положення вітчизняного права, які пройшли перевірку часом і виправдані практикою, прогресивні інститути правових систем держав Європейського Союзу, норми міжнародного права. Як зазначено у Заяві Верховної Ради «Про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом», європейська перспектива України має стати об'єднувальним чинником, довкола якого консолідується переважна більшість політичних сил.

Висновки

Таким чином у основі теоретичних засад реформування прокуратури в євроінтеграційному вимірі залягає велика кількість нормативних документів, розроблених Європейським Союзом з метою наближення вітчизняної правової системи до кращих європейських зв'язків. Цей перехід, як впливає з наведених нормативних актів повинен відбуватись стало і, у кінцевому результаті призвести до гармонізації національного і європейського законодавства з урахуванням інтересів України, українських громадян та партнерів нашої держави. Звичайно для реалізації окреслених реформ, активізації заданого європейськими колегами вектору необхідні активні кроки стратегічного характеру, яким повинні передувати глибокі дослідження як національних особливостей формування на функціонування органів прокуратури, так і на основі порівняльного аналізу – теоретичні засади функціонування прокуратури розвинених країн. Важливим є і перехідний період з його непересічними труднощами та викликами. На сучасному етапі забезпечення якісного правового регулювання діяльності прокуратури, встановлення її правового статусу та особливостей функціонування, забезпечення гарантій діяльності прокурорів є тими основними напрямками, у контексті яких слід створювати наукові уявлення про теоретичні засади реформування прокуратури у контексті євроінтеграційної парадигми.

Список використаних джерел

1. Резолюція 1194 (1999) Парламентської Асамблеї Ради Європи. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_597
2. Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи. <http://ua-info.biz/legal/baseuw/ua-qmwbr.html>
3. Резолюція 1262 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_607
4. Резолюція 1346 (2003) Парламентської Асамблеї Ради Європи. http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/67/
5. Рекомендація 1335 (1999) Парламентської Асамблеї Ради Європи. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_598
6. Копенгагенські критерії /Центр Європейської інформації. Д., 2007. 31 с.
7. Opinion on the Draft Law on the public prosecutor's office of Ukraine no 667/2012. [http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-AD\(2012\)019-e.pdf](http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-AD(2012)019-e.pdf)
8. Opinion on the Draft Law of Ukraine on the office of the public prosecutor 539/29 CDL-AD (2009). [http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD\(2009\)048-e.asp](http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)048-e.asp)
9. Opinion on the Draft Law amending the Law of Ukraine on the Office of the Public Prosecutor 292/2004 CDL (2004) 083. [http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL\(2004\)083-e](http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL(2004)083-e)
10. Opinion on the Draft Law amending the Law of Ukraine on the Office of the Public Prosecutor CDL-AD (2004) 038. [http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL-AD\(2004\)038-](http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)038-)

11. Рекомендація (2000) 19 Комітету Міністрів державам-членам.
<https://wed.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1568277&Site=DC>
12. Венская декларация. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_504
13. Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1496-99-п>
14. План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки від 18 червня 2007 року.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_956